

*Buku Petunjuk
Penggunaan
Aplikasi Prediksi
Kegemukan
Pada Remaja
Berdasarkan
Faktor Risiko*

Oleh:

ELSYIE YUNIARTI

BP : 1730322005

PRODI KESMAS PROGRAM DOKTOR

FK UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah, SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Aplikasi dan Buku Petunjuk penggunaan Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko, yang merupakan hasil penelitian sekaligus novelty dari Disertasi penulis, mahasiswa Prodi Kesmas Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad, SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK,
2. Ibu Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS., Sp.GK
3. Bapak Prof. Ikhwana Elfitri, ST., MT., PhD
4. Ibu Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, M.Sc, PhD, Sp.G.K
5. Ibu Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M., Kes, FISPH, FISCAM
6. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.A
7. Bapak Dr. Denas Symond, MCN
8. Bapak Prof. Dr. Yuhandri, S.Kom., M. Kom
9. Bapak Romi Hardianto, S.Kom, M. Kom
10. Ibu Dr. Rini Sovia, S.Kom, M.Kom
11. Ibu Dr. Hermita Bus Umar, SKM, MKM
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selaku tim promotor, tim penguji, tim pakar dan tim penyusun aplikasi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan *support* yang tiada henti demi terselesaikannya aplikasi dan buku petunjuk penggunaan aplikasi ini. Semoga Allah, SWT memberikan pahala yang berlimpah atas kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan.

Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan aplikasi dan buku petunjuk penggunaan aplikasi serta aplikasi dan buku petunjuk penggunaan aplikasi dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Padang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	1
2.	Tampilan Utama Aplikasi	1
	A. Menu Home	2
	B. Menu Profil	2
	C. Menu Konsultasi	3
	D. Menu Kontak	4
	E. Menu Daftar	4
	F. Menu Login	5
3.	Penggunaan Aplikasi	5
	A. Level Admin	5
	B. Level User	8
4.	Penutup	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tampilan Utama Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja	2
Gambar 2.	Tampilan Menu Profil	3
Gambar 3.	Tampilan Menu Konsultasi	3
Gambar 4.	Tampilan Menu Kontak	4
Gambar 5.	Tampilan Menu Daftar	4
Gambar 6.	Tampilan Menu Login	5
Gambar 7.	Tampilan Utama Halaman Admin	5
Gambar 8.	Tampilan Menu Data Admin	6
Gambar 9.	Tampilan Menu Data User	7
Gambar 10.	Informasi Rekap Data Hasil Probabilitas Seluruh Pengguna Aplikasi	7
Gambar 11.	Tampilan Menu Logout	8
Gambar 12.	Tampilan Halaman User	8
Gambar 13.	Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Lama Aktifitas Fisik	9
Gambar 14.	Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Jumlah Konsumsi Sayur	10
Gambar 15.	Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Tingkat Pengetahuan	10
Gambar 16.	Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Konsumsi Makanan	11
Gambar 17.	Tampilan Hasil Nilai Carbo	12
Gambar 18.	Tampilan Hasil Nilai Lemak	13
Gambar 19.	Hasil Akhir Nilai Probabilitas Prediksi Kegemukan Pada Remaja	15

APLIKASI PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA

1. Pendahuluan

Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja berdasarkan faktor risiko merupakan sebuah aplikasi yang dapat memprediksi probabilitas seorang remaja untuk mengalami kegemukan, berdasarkan lama aktivitas fisik, jumlah konsumsi sayuran, tingkat pengetahuan, jumlah konsumsi karbohidrat dan jumlah konsumsi lemak. Aplikasi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elsyie Yuniarti, mahasiswa Prodi Kesmas Program Doktor, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas Tahun 2023.

Model aplikasi prediksi kegemukan pada remaja berdasarkan faktor risiko ini baru pertama kali dibuat dan belum ada model yang serupa. Model aplikasi ini dapat diakses ketika sudah melakukan pendaftaran, mengisi data, membuat username dan password untuk dapat masuk kedalam aplikasi. Selanjutnya dapat melakukan LOGIN dengan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya, dan melakukan konsultasi untuk mendapatkan nilai prediksi probabilitas kegemukan dan rekomendasi yang bisa dipedomani untuk mencegah terjadinya kegemukan.

Model Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja ini telah melalui proses perhitungan yang sangat baik dengan tingkat akurasi sebesar 92,5%.

2. Tampilan Utama Aplikasi

Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja ini sudah dibuat dalam bentuk website, sehingga dapat digunakan secara online dengan alamat <https://gizimilenial.info/update-new/>. Berikut tampilan Menu Utama:

SELAMAT DATANG

Silahkan **login** atau **mendaftar** untuk melakukan konsultasi kegemukan anda

Gambar 1. Tampilan Utama Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja

Terdiri dari beberapa menu utama:

- A. Menu Home: merupakan tampilan utama dari aplikasi
- B. Menu Profil: menampilkan profile peneliti
- C. Menu Konsultasi: menampilkan pilihanb untuk memulai konsultasi
- D. Menu Kontak: memberikan informasi untuk kontak person jika ingin menghubungi atau berkomunikasi langsung dengan peneliti
- E. Menu Daftar: menu untuk registrasi bagi yang mau konsultasi
- F. Menu Login: merupakan tombol untuk user login atau masuk kedalam aplikasi untuk melakukan konsultasi.

A. Menu Home

Menu Home merupakan tampilan utama dari aplikasi, tampilan Menu Home seperti Gambar 1. Setiap pengguna atau user masuk ke alamat website ini maka tampilan utama yang muncul disebut Menu Home, begitu juga dengan Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja ini. Berawal dari Menu Home inilah user dapat mengakses menu-menu yang lainnya, Menu Home berisi informasi-informasi tentang Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja ini.

B. Menu Profil

Menu Profile pada Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja ini menampilkan informasi tentang penelitiannya. Terdapat informasi profil peneliti berupa foto, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, pendidikan serta pekerjaan. Lebih detil informasi Menu Profil dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Profil Peneliti

Profil Peneliti

Nama : Elsyie Yuniarti
Tempat/Tgl Lahir : Padang / 28 Juni 1981
Pendidikan : Kesmas Program Doktor, FK Unand
Pekerjaan : Dosen Poltekkes Kemenkes Padang

Gambar 2. Tampilan Menu Profil

C. Menu Konsultasi

Menu Konsultasi adalah menu yang memuat informasi petunjuk pengisian atau tata cara berkonsultasi. Terdapat juga informasi mengenai bagian-bagian yang nanti akan tersedia pada konsultasi seperti, Bagian Lama Aktifitas Fisik, Bagian Jumlah Konsumsi Sayur, Bagian Tingkat Pengetahuan, Bagian Konsumsi Karbohidrat, Bagian Konsumsi Lemak dan juga tersedia tombol Konsultasi untuk memulai konsultasi. Berikut tampilan dari Menu Konsultasi dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini:

Login Berhasil.. Mulai Konsultasi

Selamat datang

Di Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja

Pertanyaan Pada Aplikasi ini terdiri dari 5 Bagian.

Petunjuk Pengisian:

Utuk memulai silakan klik tombol menu Konsultasi. Lakukan pengisian dengan memilih yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, jika ada kesalahan pengisian maka bisa langsung diganti pilihan. Klik tombol Submit jika sudah selesai mengisi maka akan keluar nilai dan klik tombol Berikutnya untuk lanjut.

1. Bagian Lama Aktifitas Fisik
2. Bagian Jumlah Konsumsi Sayur
3. Bagian Tingkat Pengetahuan
4. Bagian Konsumsi Karbohidrat
5. Bagian Konsumsi Lemak

Mulai Konsultasi

Gambar 3. Tampilan Menu Konsultasi

D. Menu Kontak

Menu Kontak berisi informasi kontak person jika user ingin menghubungi atau berkomunikasi langsung dengan peneliti. Terdapat beberapa informasi pada menu ini, seperti: Nama, Alamat, Email, No. Telp, Fax. Tampilan dari Menu Kontak dapat dilihat seperti Gambar 4 dibawah ini.

Kontak Kami

Gambar 4. Tampilan Menu Kontak

E. Menu Daftar

Menu Daftar berisi informasi bagi pengguna atau user untuk registrasi sebelum mulai konsultasi. Terdapat beberapa informasi pada menu ini, seperti: petunjuk pendaftaran dan form isian yang terdiri dari Nama, Jenis Kelamin, Alamat, No. HP, Tinggi Badan, Berat Badan, Email, Username, Password serta tombol Daftar yang berfungsi untuk mengirim informasi pendaftaran ke server untuk disimpan. Tampilan dari Menu Daftar dapat dilihat seperti Gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5. Tampilan Menu Daftar

F. Menu Login

Menu Login merupakan tombol untuk user login atau masuk kedalam aplikasi untuk melakukan konsultasi. Terdapat beberapa informasi pada menu ini, seperti: Menu Isian User Name, Isian Password, pilihan level untuk login yang terdiri dari 2 (dua) yaitu level user dan level admin serta terdapat juga tombol Login. Tampilan dari Menu Login dapat dilihat seperti Gambar 6 dibawah ini.

CONSULT.

Home Profil Konsultasi Kontak Daftar

Login

Form Login
Silahkan entrikan username dan password dan pilih level lalu klik Login!

Username : admin

Password : ●●●●●●

Level : User Admin

Login

Gambar 6. Tampilan Menu Login

3. Penggunaan Aplikasi

Terdapat 2 level pengguna pada Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja ini yaitu: Level Admin dan Level User. Level Admin digunakan oleh admin untuk melihat semua informasi terkait seluruh data yang ada didalam aplikasi, sementara Level User hanya sebatas penggunaan oleh user atau orang yang melakukan konsultasi di aplikasi.

A. Level Admin

Setelah melakukan login dengan menggunakan user admin seperti pada Gambar 6 maka akan muncul tampilan seperti Gambar 7 dibawah ini:

Gambar 7. Tampilan Utama Halaman Admin

Halaman Admin terdiri dari:

1. Menu Home:

Menu Home menampilkan Informasi Selamat beserta tombol-tombol menu lainnya, seperti terlihat pada Gambar 7.

2. Menu Data Admin

Menu Data Admin berisi informasi tentang data lengkap admin berupa: id Admin, Nama, Username, Password, tombol pengaturan Hapus dan Edit, juga terdapat Menu Tambah jika ingin menambah user lainnya. Tampilan Menu Data Admin dapat dilihat seperti Gambar 8 dibawah ini:

Gambar 8. Tampilan Menu Data Admin

3. Menu Data User

Menu Data User ini berfungsi untuk melihat data-data yang telah mendaftar pada aplikasi ini. Menu Data User ini berisi informasi berupa: Id User, Tanggal, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, HP, TB, BB, IMT, Email, Username, Password, tombol pengaturan yang terdiri dari Menu Hapus, Edit, juga terdapat tombol Tambah Data untuk menambah data. Tampilan Menu Data Admin dapat dilihat seperti Gambar 9 dibawah ini:

Gambar 9. Tampilan Menu Data User

4. Menu Data Nilai

Menu Data Nilai ini berfungsi untuk melihat rekap seluruh pengguna atau user yang telah melakukan konsultasi berupa Data Hasil Probabilitas, seperti yang pada Gambar 10 berikut ini:

No	Id User	Tanggal	Nama	Jenis Kelamin	Aktifitas	Sayur	Pengetahuan	Carbo	Lemak	Nilai
1.	42	2024-02-19	Fathia Maia Pasha	P	0	1	0	1	1	39.7%
2.	44	2024-02-21	Nia Rahmadani	P	1	1	1	0	0	2.02%
3.	46	2024-02-21	Rafki Al Rasyid	L	0	0	0	0	0	0.05%
4.	48	2024-02-21	Ariana Layla Ridha	P	1	0	0	0	0	0.11%
5.	51	2024-02-21	Nayla Putri Jayanti	P	1	1	0	0	0	0.7%
6.	53	2024-02-21	Fathya Az Zahra	P	0	1	0	0	0	0.29%
7.	54	2024-02-21	Raissa Khayyirah Balqis	P	0	1	0	0	0	0.29%
8.	55	2024-02-21	Najla Mutia Defriani	P	0	1	0	0	0	0.29%
9.	57	2024-02-21	Viana permata sari	P	0	0	0	0	0	0.05%
10.	60	2024-02-21	Nadila Lailany Numai	P	1	1	0	0	0	0.7%

Gambar 10. Informasi Rekap Data Hasil Probabilitas Seluruh Pengguna Aplikasi

5. Menu Logout

Menu ini berfungsi untuk keluar dari Halaman Admin, Klik menu Logout dan klik Oke maka sesi admin otomatis berakhir dan kembali ke menu utama. Tampilan Menu Logout dapat dilihat pada Gambar 11 dibawah ini:

Gambar 11. Tampilan Menu Logout

B. Level User

Setelah melakukan login dengan menggunakan pilihan user maka akan muncul tampilan seperti Gambar 12 dibawah ini:

Login Berhasil.. Mulai Konsultasi

Selamat datang

Di Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja

Pertanyaan Pada Aplikasi ini terdiri dari 5 Bagian.

Petunjuk Pengisian:

Utuk memulai silakan klik tombol menu Konsultasi. Lakukan pengisian dengan memilih yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, jika ada kesalahan pengisian maka bisa langsung diganti pilihan. Klik tombol Submit jika sudah selesai mengisi maka akan keluar nilai dan klik tombol Berikutnya untuk lanjut.

1. Bagian Lama Aktivitas Fisik

2. Bagian Jumlah Konsumsi Sayur

3. Bagian Tingkat Pengetahuan

4. Bagian Konsumsi Karbohidrat

5. Bagian Konsumsi Lemak

Mulai Konsultasi

Gambar 12. Tampilan Halaman User

Terdapat Menu Mulai Konsultasi, Klik Menu Mulai Konsultasi maka akan muncul tampilan pilihan-pilihan berupa pertanyaan seperti Gambar 13 dibawah ini:

KONSULTASI

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dengan yang sebenarnya!

1. BAGIAN LAMA AKTIFITAS FISIK

1. Berapa lama waktu yang digunakan untuk berolah raga dalam sehari ?

A. < 15 menit/hari

B. ≥ 15 menit/hari

Hasil Nilai :

Jumlah Nilai = 1

Gambar 13. Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Lama Aktifitas Fisik

1. Setelah memilih jawaban pertanyaan yang sesuai dengan user / pengguna selanjutnya mengklik Menu Submit maka proses penyimpanan dan penilaian dilakukan oleh aplikasi sehingga keluar Hasil Nilai Seperti Gambar 13, pada Gambar 13 disana sudah tersedia Hasil Nilai dimana Jumlah Nilai = 1 (dimana sebelumnya telah diklik tombol Submit). Terdapat 3 (tiga) menu pada setiap masing-masing bagian pada pertanyaan konsultasi yaitu: Submit yang berguna untuk mengirim jawaban, << Sebelumnya yang berguna untuk kembali ke bagian sebelumnya, Berikutnya >> yang berguna untuk melanjutkan ke halaman pertanyaan berikutnya.
2. Setelah user selesai mengisi Pertanyaan BAGIAN LAMA AKTIFITAS FISIK maka dilanjutkan dengan Klik tombol Berikutnya, maka akan muncul tampilan seperti Gambar 14 dibawah ini:

KONSULTASI

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dengan yang sebenarnya!

2. BAGIAN JUMLAH KONSUMSI SAYUR

1. Berapa porsi sayuran yang anda konsumsi dalam sehari ?

A. < 3 porsi/hari

B. ≥ 3 porsi/hari

Hasil Nilai :
Jumlah Nilai = 1

Rekomendasi :

- Tingkatkan konsumsi sayur-sayuran menjadi 250 gr/hari atau 3-4 porsi/hari.
- Konsumsi berbagai macam sayuran hijau dan sayuran berwarna lainnya seperti : kangkung, bayam, kembang kol, mentimun, wortel, terong, tomat, kacang Panjang, kacang buncis dan lain-lain.

Submit
<< Sebelumnya
Berikutnya >>

Gambar 14. Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Jumlah Konsumsi Sayur

Sama dengan sebelumnya setiap selesai memilih semua pertanyaan pada setiap bagian maka klik Submit (pada Gambar 14 diatas sudah selesai klik Submit) sehingga sudah muncul Hasil Nilainya, jika belum klik Submit maka tampilan yang muncul hanya pertanyaan saja dan belum memunculkan Hasil Nilai.

3. Selanjutnya Klik tombol Berikutnya untuk menuju halaman pertanyaan selanjutnya, muncul tampilan seperti Gambar 15 dibawah ini:

KONSULTASI

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dengan yang sebenarnya!

3. BAGIAN TINGKAT PENGETAHUAN

1. Pengelompokan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia secara benar adalah :

A. Karbohidrat, energi, protein, hewani, mineral, air

B. Karbohidrat, energi, vitamin, nabati, mineral, air

C. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air

D. Karbohidrat, serat, lemak, nabati, mineral, air

2. Konsumsi kalori yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk?

A. Tenaga

B. Energi

C. Lemak

D. Tidak tahu

Gambar 15. Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Tingkat Pengetahuan

Bagian Tingkat Pengetahuan ini terdiri dari 20 pertanyaan yang harus dijawab oleh user / pengguna. Scroll kebawah untuk melihat pertanyaan seluruhnya, setelah selesai memilih semua jawaban maka klik Menu Submit (semua proses penyimpanan dan penilaian sama dengan sebelumnya).

- Selanjutnya klik tombol Berikutnya untuk menuju halaman pertanyaan berikutnya, muncul tampilan seperti Gambar 16 dibawah ini:

KONSUMSI MAKANAN

Silahkan isi data berikut berdasarkan dengan yang sebenarnya!

Petunjuk pengisian: Ini adalah pengisian data yang dimakan dengan hitungan Perhari/Minggu/Bulan serta total dalam 1 bulan. Isian dalam bentuk angka dan boleh berkoma dengan mengisi Per Hari dan Per Minggu atau Per Hari dan Per bulan dan isian terakhir adalah Total

Pada Bagian akhir setelah pengisian silakan Klik Tombol Nilai Carbo untuk melihat Total Karbohidratnya, selanjutnya Klik Tombol Nilai Lemak guna melihat Total Lemak yang telah dikonsumsi, pada saat klik tombol Lemak maka akan muncul Tombol Hasil Probabilitas, silakan Klik untuk melihat Hasil Akhir (selesai)

4. BAGIAN KONSUMSI MAKANAN (Carbo, Lemak)

No	Nama Makanan	Per Hari	Per Minggu	Per Bulan	Amount
#	FRESH FISH	IKAN LAUT			
1	Balado	2	1	0	40
2	Goreng	2	1	0	40
3	Gulai/santan	2	1	0	40
4	Rebus/asampadeh	2	1	0	40
5	Bakar	2	0	1	60
6	Kaleng	0	0	0	0
7	Lain-lain	0	0	0	0
#	OTHER SEA FOOD	Ikan laut lain			
.....					
218	ps batu lapek	0	0	0	0
219	ps batu rebus	0	0	0	0
220	teh gelas	0	0	0	0
221	teh pucuk	0	0	0	0
222	sate	1	1	0	200

Submit
<< Sebelumnya
Nilai Carbo
Nilai Lemak

Gambar 16. Tampilan Pertanyaan Konsultasi Bagian Konsumsi Makanan

Petunjuk pengisian:

- Jika telah mengisi perhari maka perminggu jangan diisi lagi tapi langsung mengisi Perbulan dan total (Amount)
- Jika telah mengisi perminggu maka perhari jangan diisi lagi tapi langsung mengisi per bulan dan total (Amount)

- Setelah selesai mengisi maka klik tombol Submit untuk menyimpan dan klik tombol Nilai Carbo untuk melihat Total Carbo. Selanjutnya muncul tampilan hasil Nilai Carbo seperti Gambar 17 dibawah ini:

HASIL KONSULTASI KARBOHIDRAT									
4. BAGIAN KONSUMSI KARBOHIDRAT									
No.	Nama Makanan	Per Hari	Per Minggu	Per Bulan	Amount	Jumlah	TotCarb	Aksi	
#	FRESH FISH	IKAN LAUT							
1	Balado	3	1	0	40	17.14	0.6	Hapus	
2	Goreng	3	2	0	40	34.29	0.48	Hapus	
3	Gulai/santan	2	1	0	40	11.43	0.102857143	Hapus	
4	Rebus/asampadeh	2	0	1	40	2.67	0.018666667	Hapus	
5	Bakar	3	2	0	60	51.43	2.262857143	Hapus	
6	Kaleng	2	0	2	40	5.33	0.096	Hapus	
7	Lain-lain	1	7	30	38	0	0	Hapus	
#	OTHER SEA FOOD	Ikan laut lain							
8	Balado	3	1	0	40	17.14	1.08	Hapus	
9	Goreng	2	0	1	40	2.67	0	Hapus	
10	Gulai/santan	2	0	1	40	2.67	0.162666667	Hapus	
.....									
#	LAINYA	LAINYA							
119	risoles	1	0	1	50	1.67	0	Hapus	
120	bakso tusuk	1	7	30	38	0	0	Hapus	
121	bakso bakar	1	7	30	38	0	0	Hapus	
122	mpek mpek	2	0	1	75	5	0	Hapus	
123	sandwich	1	0	1	150	5	0	Hapus	
124	batagor	1	0	1	150	5	0	Hapus	
125	chitato	1	2	0	35	10	0	Hapus	
126	lays	2	1	0	35	10	0	Hapus	
127	roti + mises	1	1	0	45	6.43	0	Hapus	
128	teh pucuk	1	0	1	350	11.67	0	Hapus	
129	sate	1	0	2	200	13.33	0	Hapus	
Total Carbo							492		
Konsumsi Carbohidrat							(0)		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> << Kembali Nilai Carbo Nilai Lemak </div>									

Gambar 17. Tampilan Hasil Nilai Carbo

- Selanjutnya klik tombol Nilai Lemak untuk melihat hasil Nilai Lemak, muncul tampilan seperti Gambar 18 berikut ini:

HASIL KONSULTASI LEMAK

5. BAGIAN KONSUMSI LEMAK

No.	Nama Makanan	Per Hari	Per Minggu	Per Bulan	Amount	Jumlah	TotFat	Aksi
#	FRESH FISH	IKAN LAUT						
1	Balado	3	1	0	40	17.14	3.034285714	Hapus
2	Goreng	3	2	0	40	34.29	7.268571429	Hapus
3	Gulai/santan	2	1	0	40	11.43	1.634285714	Hapus
4	Rebus/asampadeh	2	0	1	40	2.67	0.104	Hapus
5	Bakar	3	2	0	60	51.43	2.005714286	Hapus
6	Kaleng	2	0	2	40	5.33	0.282666667	Hapus
7	Lain-lain	1	7	30	38	0	0	Hapus
#	OTHER SEA FOOD	Ikan laut lain						
8	Balado	3	1	0	40	17.14	1.32	Hapus
9	Goreng	2	0	1	40	2.67	0.269333333	Hapus
10	Gulai/santan	2	0	1	40	2.67	0.093333333	Hapus

.....

#	LAINYA	LAINYA						
119	risoles	1	0	1	50	1.67	0	Hapus
120	bakso tusuk	1	7	30	38	0	0	Hapus
121	bakso bakar	1	7	30	38	0	0	Hapus
122	mpek mpek	2	0	1	75	5	0	Hapus
123	sandwich	1	0	1	150	5	0	Hapus
124	batagor	1	0	1	150	5	0	Hapus
125	chitato	1	2	0	35	10	0	Hapus
126	lays	2	1	0	35	10	0	Hapus
127	roti + mises	1	1	0	45	6.43	0	Hapus
128	teh pucuk	1	0	1	350	11.67	0	Hapus
129	sate	1	0	2	200	13.33	0	Hapus
Total Lemak							172	
Konsumsi Lemak							(0)	

<< Kembali

Nilai Carbo

Nilai Lemak

Hasil Probabilitas

Gambar 18. Tampilan Hasil Nilai Lemak

- Selanjutnya klik tombol Hasil Probabilitas untuk menuju halaman Hasil Probabilitas, muncul tampilan seperti Gambar 19 dibawah ini:

HASIL PROBABILITAS KEGEMUKAN

PROBABILITAS KEGEMUKAN REMAJA

1. Bagian Lama Aktivitas Fisik

Jumlah Nilai = 0

2. Bagian Kebiasaan Konsumsi Sayur

Jumlah Nilai = 1

Rekomendasi :

- Tingkatkan konsumsi sayur-sayuran menjadi 250 gr/hari atau 3-4 porsi/hari.
- Konsumsi berbagai macam sayuran hijau dan sayuran berwarna lainnya seperti : kangkung, bayam, kembang kol, mentimun, wortel, terong, tomat, kacang Panjang, kacang buncis dan lain-lain.

3. Bagian Tingkat Pengetahuan

Total Nilai = 15

Tingkat Pengetahuan = Baik (0)

4. Bagian Konsumsi Karbohidrat

Total Carbo = 308

Tingkat Konsumsi = Lebih

Value = 1

Rekomendasi :

- Kurangi mengkonsumsi makanan pokok (sumber karbohidrat) seperti nasi, kentang, jagung, makanan yang terbuat dari tepung-tepungan, makanan yang manis-manis dan mengandung gula.
- Konsumsi sumber makanan pokok (karbohidrat) 3-4 porsi/hari.
- Batasi mengkonsumsi gula maksimal 4 sdm (50 gram/orang/hari)

5. Bagian Konsumsi Lemak

Total Lemak = 79

Tingkat Konsumsi = Lebih

Value = 1

Rekomendasi :

- Konsumsi makanan yang mengandung lemak baik seperti : alpukat, ikan, telur, keju, kacang-kacangan, minyak zaitun, virgin coconut oil (VCO).
- Kurangi mengkonsumsi makanan yang bersumber dari lemak jenuh seperti makanan yang digoreng menggunakan minyak sawit/ kelapa, daging merah, mentega, ayam pakai kulit.

Gambar 19. Hasil Akhir Nilai Probabilitas Prediksi Kegemukan Pada Remaja

6. Setelah selesai melakukan konsultasi maka user / pengguna dapat mengakhiri konsultasi dengan klik Menu logout.

4. Penutup

Demikian petunjuk penggunaan Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja ini, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberi bantuan kepada para remaja Indonesia untuk dapat berkonsultasi secara online dengan nyaman dan tenang tanpa merasa malu dan minder jika berkonsultasi langsung dengan ahlinya, tetapi tetap disarankan kepada para remaja jika hasil akhir berupa prediksi mengalami kegemukan maka sebaiknya langsung berkonsultasi dengan ahli gizi.